

INNOVATSIYA FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING SAMARALI TIZIMINI SHAKLLANTIRISH

FORMING AN EFFECTIVE SYSTEM OF FINANCING INNOVATION ACTIVITIES

¹Mamatov Baxadir Safaraliyevich

¹Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori. E-mail: bahadir_mamatov@mail.ru

**Annotatsiya
Annotation**

Uzb. - Maqolada innovatsiyalarning mazmun-mohiyati, xususiyatlari, innovatsiya faoliyatini moliyalashtirishning nazariy asoslari yoritilgan. Yalpi ichki mahsulot va innovatsiya faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash xarajatlari miqdori va o'zgarish tendensiyasi tahlil qilingan. O'zbekistonda innovatsiyalarga xarajatlarni moliyalashtirish manbalari bo'yicha taqsimlanishi tadqiq etilgan. Korxonalarining innovatsiya faoliyatini moliyalashtirish tizimi samaradorligini ta'minlashning SWOT tahlili ko'rib chiqilgan. Shuningdek, tadqiqot natijalari asosida innovatsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Eng. - The article examines the essence, features of innovations, theoretical foundations of financing innovation activities. The volume and trend of changes in the gross domestic product and expenses for financial support of innovation activities are analyzed. The distribution of expenses on innovations in Uzbekistan by sources of financing is studied. A SWOT analysis of ensuring the effectiveness of the system of financing innovation activities of enterprises is considered. Based on the research findings, recommendations have been developed to improve the financing of innovation activities.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ *innovatsiya, investitsiya, moliyalashtirish, samaradorlik, yalpi ichki mahsulot, innovatsiya faoliyati, moliyalashtirish manbalari, texnika va texnologiyalar, ilmiy-tadqiqotlar va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari, patentlar, venchur va startaplar, loyihalar.*

❖ *innovation, investment, financing, efficiency, gross domestic product, innovation activities, sources of financing, methods and technologies, research and development, patents, enterprises and start-ups, projects.*

Kirish.

Jahonda innovatsiyalar - iqtisodiy o'zgarishlar va rivojlanishning asosiy omili, ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlovchi kuchdir. Innovatsiyalarni rag'batlantirish va innovatsiya faoliyatini jadallashtirish rivojlangan mamlakatlar iqtisodiy siyosatining asosiy strategik maqsadiga aylangan bo'lib, rivojlanayotgan mamlakatlarda tobora yuqori

ahamiyat kasb etmoqda. Innovatsiya faoliyatining, xususan, ilmiy-tadqiqotlar va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari (ITTKI), patentlar, venchur va startaplar, texnologik jihatdan murakkab tovarlarni eksport-import qilish, xizmatlar, yangi korxonalariga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni yo'naltirish kabilarning rivojlanishi jahon iqtisodiyotining transformasiyalashuviga olib

keldi. Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra, "dunyoning barcha mintaqalari innovatsiya faoliyatini rivojlantirish uchun investitsiyalarni ko'paytirdi. Natijada, "innovatsion faoliyat taraqqiyoti uchun global xarajatlar 20 yil ichida 4 barobarga oshdi va deyarli 2,5 trillion AQSH dollarini tashkil qildi yoki global yalpi ichki mahsulotning 2,5 foiziga yetdi" [1]. Shu munosabat bilan bugungi kunda korxonalar tomonidan innovatsiya faoliyatini moliyalashtirishning samarali tizimini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekistonda so'nggi yillarda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish, biznes va investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha jadal islohotlar olib borilmoqda. 2019-2021-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasining amalga oshirilishi natijasida iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, shu jumladan qishloq xo'jaligi, energetika, qurilish, ta'lim, sog'liqni saqlashda innovatsion va texnologik rivojlanishni ta'minlash va rag'batlantirish borasida katta yutuqlarga erishildi. O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini 2022-2026-yillarda amalga oshirishda innovatsion infratuzilma subyektlari tarmog'ini shakllantirish orqali startap tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash hamda yirik hajmli ishlab chiqarishni tashkil etish, innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning institusional mexanizmlarini takomillashtirish, kichik tadbirkorlikning innovatsion faolligini oshirish orqali hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy jadal rivojlantirishni ta'minlash, yangi turdagi mahsulotlar va innovatsion texnologiyalarni yaratishning g'oyadan yakuniy iste'molchigacha bo'lgan kompleks tizimini ta'minlash orqali innovatsiyalarga bo'lgan talabni rag'batlantirish, yaratilgan kapitalni "tubdan yangilovchi" innovatsiyalarga qayta yo'naltirish tizimini shakllantirish kabi chora-tadbirlar belgilandi. "2026-yilga kelib, innovatsion tadbirkorlik natijasida yaratiladigan yangi ish o'rinlari sonini 4

baravarga oshirish, ichki va tashqi bozorlarda tijoratlashtirish natijasida yaratiladigan yangi innovatsion ishlanmalar sonini 2 baravarga oshirish, hududlarda yaratiladigan yangi texnologiyalar sonini 384 tagacha oshirish, xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ilmiy, innovatsion va texnologik loyihalar sonini 183 tagacha oshirish" [2] singari ustuvor vazifalar korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning samarali tizimini shakllantirish, bu borada tegishli ilmiy tadqiqotlar olib borish va ilmiy asoslangan taklif-tavsiyalar ishlab chiqish zarurligini taqozo etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Innovatsiya ("ingliz tilida innovation – kiritilgan yangilik, ixtiro" [3]) texnika va texnologiyalarning yangi avlodlarini joriy etish maqsadida iqtisodiyotga sarflangan mablag'larni anglatadi hamda ilg'or texnika-texnologiya, boshqaruv va boshqa sohalarda yangiliklar va ularning turli sohalarga joriy qilinishini ifodalaydi. "Innovatsiya" atamasi yillar davomida mavjud bo'lgan bo'lsa-da, faqat XIX asr oxiri XX asr boshlarida maxsus ilmiy o'rganish mavzusiga aylandi.

Innovatsiyalarning mazmunini xorijlik olimlardan J.Shumpeterning so'zlari bilan ifodalaganda "inson faoliyatining turli turlariga ushbu faoliyat samaradorligini oshiradigan yangi elementlarni (turlarni, usullarni) kiritish" [4], deb tushunish mumkin. Olimning fikricha, iqtisodiy faoliyatga aynan innovatsion yondashuv – har bir davr iqtisodiy tizimining rivojlanish darajasini belgilab beradi. Uning ta'limotiga ko'ra, iqtisodiy o'sishga kichik biznes, tadbirkorlikni rivojlantirish orqali erishish mumkin. Innovatsion faoliyatni moliyalashtirish faqat tadbirkorlarning ishi bo'lib qolmasligi kerak, balki iqtisodiy tizimni o'zgartirishga qaratilgan strategik yo'nalish bo'lishi lozim.

M.Porter "raqobatbardoshlik va innovatsiyaning o'zaro bog'liqligini iqtisodiy model orqali tahlil qilgan" [5]. Uning fikricha,

innovatsion faoliyatni moliyalashtirishda turli moliyaviy manbalarning muvozanatli ishlashi muhimdir. Davlat va xususiy sektor hamkorlik orqali innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash samaradorlikni oshiradi.

P.Druckerning ilmiy ishlarida "innovatsiyalarning korxonalar muvaffaqiyatiga ta'siri o'rganilib, korporativ strategiyalarda innovatsion yondashuvni qo'llash muhimligi" [6], qayd etilgan. Olimning tadqiqotlarida innovatsiyalarni moliyalashtirish, nafaqat, moliyaviy yordam bilan bog'liq, balki samarali boshqaruv tizimi va uzoq muddatli strategiyalar bilan qo'shilishi kerakligi isbotlangan va moliyalashtirish strategiyasi aniq maqsadlarga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Xorijlik olimlarning nazariyalariga ko'ra, innovatsiyaning o'ziga xos xususiyati va ahamiyati shundaki, ishlab chiqarish sohasidagi yangiliklarni nafaqat texnologiyada, balki ishlab chiqarishni tashkil etishda hamda tadbirkorning ongli faoliyati natijasi bo'lgan sifat o'zgarishlarda ham ko'rish mumkin. Innovatsiya tadbirkor tomonidan amalga oshiriladigan ishlab chiqarish sharoitlari va omillarining yangi kombinatsiyasidir.

Mahalliy olimlardan prof. T.Malikov va O.Olimjonov fikricha "Mamlakat raqobatbardosh iqtisodiyotining yadrosini yuqori qo'shilgan qiymat va yuqori darajada qayta ishlanadigan mahsulotlar ishlab chiqaradigan innovatsion asosdagi yangi tarmoqlar tashkil etmog'i lozim" [7]. Darhaqiqat, innovatsiyalar mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi va mahsulotlar, xizmatlar yoki jarayonlarning yaxshilanishiga olib keladigan yangi g'oyalar, texnologiyalar yoki usullarni joriy etish jarayonini nazarda tutadi.

X.Abdukarimov, I.Jumayev, B.Raximov kabi tadqiqotchilar innovatsion faoliyatni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos jihatlari o'rganib, "davlat tomonidan beriladigan subsidiyalar va investitsion grantlarning ahamiyatiga alohida e'tibor

qaratishgan" [8]. Bizning fikrimizcha, davlat innovatsion faoliyatni moliyalashtirishda faqatgina qo'llab-quvvatlovchi emas, balki natijalarga yo'naltirilgan mexanizmlar orqali samaradorlikni oshirishi lozim. Shu bilan birga, subsidiya va grantlarning natijadorligini baholash tizimi ishlab chiqilishi zarur.

I.Madaminovning dissertatsiya ishida "global pandemiyadan so'ng qator davlatlardagi iqtisodiy inqiroz, korxonalarining mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlardagi pul oqimlari harakatining cheklanganligi mamlakat milliy iqtisodiyotida innovatsion-investitsion faollikni ta'minlash zaruriyatini tug'dirdi. Har qanday davlatning iqtisodiy tanazzuldan chiqishi va iqtisodiy taraqqiyotga erishishi hamda zamonaviy innovatsion iqtisodiyotni barpo etishi avvalo samarali innovatsiyalarga yo'naltirilgan investitsiyalarga bevosita bog'liqligi asoslangan" [9]. I.Madaminovning fikrlari pandemiya davrida va undan keyingi iqtisodiy inqiroz sharoitida innovatsion investitsiyalarni strategik muhim element sifatida ko'rsatadi. Unga ko'ra, davlatning bu boradagi qo'llab-quvvatlovi korxonalar barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

N.Baxriddinovning ilmiy ishida qayd etilishicha "Korxonalarda innovatsion strategiyani samarali amalga oshirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish muhim o'rin egallaydi. Aks holda, yetarlicha moliyaviy ta'minotsiz strategik maqsadlarga erishish muammoga aylanadi" [10]. Fikrimizcha, korxonalarining innovatsion faoliyati moliyalashtirilmasa, ularning strategik maqsadlarga erishishi juda qiyin kechadi. Innovatsion strategiyalarni ishlab chiqishda moliyalashtirishning ustuvor yo'nalishi sifatida qaralishi lozim. Bu tadqiqotlar asosida korxonalarining innovatsiya faoliyatini moliyalashtirishning samarali tizimini shakllantirish bo'yicha yanada chuqur strategik qarorlar ishlab chiqilishi kerakligini anglatadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot ishi olib borish jarayonida mantiqiy fikrlash, prognozlash, sintez, tizimli yondashuv, tarkibiy va qiyosiy tahlil, iqtisodiy taqqoslash, ilmiy umumlashtirish, statistik hisoblash usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash ko'p jihatdan innovatsiya faoliyatini rivojlantirishga, uni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga bog'liqdir. Bu boradagi eng muhim ko'rsatkichlardan biri davlat tomonidan innovatsion faoliyat va ilmiy-tadqiqot ishlanmalariga ajratilayotgan

mablag'lar hajmidir va davlat innovatsiyalarni moliyalashtirish va rivojlantirishga bo'lgan e'tiborni sezilarli darajada oshirdi. Jumladan, 2020-2024-yillar davomida YaIM hajmi 2,4 barobarga o'sgan bir sharoitda davlat tomonidan innovatsiya faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash xarajatlari 17,6 barobarga oshgan. Bunday holat, innovatsiya faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash xarajatlarining o'sish sur'ati YaIM hajmining o'sish sur'atidan yuqori ekanligini ko'rsatadi va bu fan hamda innovatsiyalarni rivojlantirish, turli sohalarga innovatsion texnologiyalarni, ilmiy-texnik ishlanmalarni joriy qilish nuqtai nazaridan ijobiy holatdir (1-rasm).

1-rasm. Yalpi ichki mahsulot va innovatsiya faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash xarajatlari miqdori va o'zgarish tendensiyasi (mlrd. so'mda) [11]

Bir vaqtning o'zida bunday dinamika mamlakatning zamonaviy iqtisodiyot sari yo'nalgan harakatlarining muhim belgisidir. Ammo, tahlil qilingan davr oralig'ida innovatsiya faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash xarajatlari YaIM hajmining 0,5 foiziga ham yetmagan. Jumladan, 2021-yilda innovatsiya faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash xarajatlarining YaIM hajmidagi salmog'i 0,1 foizini, 2023-yil 0,15 foizini tashkil qilgan va bu ko'rsatkich ayrim rivojlanayotgan

va rivojlangan davlatlarga nisbatan sezilarli darajada farq qiladi. Masalan, "2023-yilda innovatsiya faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash xarajatlarining YaIM hajmidagi ulushi Rossiya Federasiyasida - 2,3%, Qozog'istonda - 1,8%, Germaniyada - 3,1%, Shvesiyada - 3,6 foizni tashkil qilgan" [12].

2023-yil yakuniga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida innovatsion mahsulotlar, ishlar, xizmatlar ishlab chiqargan korxonalar va tashkilotlarning umumiy soni 5026 tani tashkil

etgan bo'lsa, eng yuqori ko'rsatkichlar Toshkent shahri hamda viloyatiga (434 ta) to'g'ri kelgan. Eng past ko'rsatkichlar Sirdaryo (110 ta), Namangan (116 ta) va Jizzax (219 ta) viloyatlarida qayd etilgan. 2023-yilda korxonalar tomonidan bajarilgan va sotilgan innovatsion mahsulotlar, ishlar va xizmatlar hajmi 55746,5 mlrd. so'mni tashkil qilgan va bu ko'rsatkich 2019-yilga (26293,8 mlrd. so'm) nisbatan 112 foizga o'sgan yoki 2,1 barobarga oshgan. 2023-yilda bajarilgan va sotilgan innovatsion mahsulotlar, ishlar va xizmatlar hajmining 50,4 foizi ishlab chiqarish sanoatiga, 41,4 foizi axborot va aloqa sektoriga, 2,3 foizi moliya va sug'urta faoliyatiga to'g'ri keladi.

Bugungi kunda innovatsiya faoliyatini rivojlantirish, iqtisodiyotni texnik va

texnologik yangilash, uning raqobatbardoshligini keskin oshirish, eksport salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan muhim ustuvor vazifalardan biri sifatida alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi uchun innovatsion faoliyatni moliyalashtirish muhim ahamiyatga ega. Mamlakatda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida davlat tomonidan bir qator dasturlar va mexanizmlar joriy etilgan bo'lib, xususi sektor ham o'z hissasini qo'shishga intilmoqda. Quyida O'zbekistonda innovatsiyalarga xarajatlarni moliyalashtirishga oid tendensiyalar tahlil qilingan (1-jadval).

1-jadval

O'zbekistonda innovatsiyalarga xarajatlarni moliyalashtirish manbalari bo'yicha taqsimlanishi (foizda) [13]

Ko'rsatkichlar	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
Budjet mablag'lari	11,02	8,95	7,92	6,42	5,04
Maqsadli budjetdan tashqari fond mablag'lari	4,65	4,88	4,41	4,75	4,92
Tashkilotlarning o'z mablag'lari	50,62	51,19	56,82	59,43	60,89
Xorijiy investitsiyalar	16,41	14,88	12,44	11,85	11,70
Tijorat banklarining kreditlari	16,05	18,96	17,45	16,87	16,92
Boshqa mablag'lar	1,24	1,14	0,96	0,68	0,53
Jami	100	100	100	100	100

Mamlakatimizda innovatsiyalarga sarflangan xarajatlarni moliyalashtirish manbalari bo'yicha 2023-yilda korxonalar va tashkilotlarning o'z mablag'lari qariyb 60 foizga yetgan va 2019-yilga nisbatan 10,2 foizli bandga oshgan. Innovatsiyalarga jami xarajatlarni moliyalashtirishning 16,92 foizi tijorat banklarining kreditlari evaziga amalga oshirilgan. Innovatsiyalarga sarflangan xarajatlarni moliyalashtirishda chet el investitsiyalarining ulushi pasayish tendensiyasiga ega bo'lib, bu holat mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishi zarurligini hamda xorijiy

sarmoyadorlarga innovatsion startaplar uchun xalqaro grantlar va kreditlarni jalb qilish tizimini yaxshilash lozimligini ko'rsatadi.

Innovatsiyalarni moliyalashtirishda budjet mablag'lari salmog'ining kamligi boshqa moliyalashtirish manbalarining ahamiyati ortib borayotganligidan dalolat beradi. Umuman, innovatsiyalarga sarflangan xarajatlarning ulushi hozircha nihoyatda kam. Bu, bir tomondan, bandlikni ta'minlash uchun an'anaviy mahsulot ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan ish joylarini yaratishga asosiy e'tibor qaratilishini, ikkinchi tomondan innovatsion mahsulotlar va

xizmatlar turlarini yaratishda tadbirkorlarda bilim, tajriba, malaka va mahorat yetishmasligi bilan izohlash mumkin. Innovatsion tadbirkorlik, ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik ishlanmalariga xarajatlarning pastligiga sabab qilib, innovatsiyalarni yaratish, tatbiq qilishdagi to'sqinliklar, chunonchi, ularni barpo qilish qiymatining yuqoriligi, o'zini qoplashi uchun uzoq muddat talab qilishi, riskning yuqoriligi, moliyaviy yetishmovchiliklar, innovatsion infratuzilma va ichki raqobat darajasining pastligi va boshqalarni ko'rsatish mumkin.

Korxonalarining innovatsiya faoliyatini moliyalashtirish tizimi samaradorligini ta'minlash uchun uning kuchli va zaif tomonlari, mavjud imkoniyatlar hamda tahdidlarni chuqur tahlil qilish zarur. Quyidagi Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) tahlili O'zbekistonda innovatsiyalarni moliyalashtirish tizimini rivojlantirish bo'yicha strategik yondashuvlarni belgilashga yordam beradi. SWOT tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish tizimini rivojlantirish uchun bir qator imkoniyatlar mavjud, biroq mavjud zaif tomonlar va tahdidlar bu jarayonni sekinlashtirishi mumkin. Ushbu jarayonni rivojlantirish uchun quyidagi strategik chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- innovatsiyalarni moliyalashtirish uchun venchur kapitali va xususiy investitsiyalarni jalb qilish tizimini rivojlantirish;
- davlat tomonidan innovatsion startaplar va ilmiy-tadqiqot ishlari uchun grant va kreditlar hajmini oshirish;
- xorijiy investorlar uchun qulay va jozibador investitsion muhit yaratish, rag'batlantiruvchi soliq imtiyozlarini taklif etish;
- ilmiy-tadqiqot markazlari, texnologik parklar va startap inkubatorlarini rivojlantirish;

➤ yangi texnologiyalar va sun'iy intellekt asosidagi innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash.

Ushbu chora-tadbirlarning samarali amalga oshirilishi innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda muvaffaqiyatga erishish va korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini oshirishiga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar.

Innovatsion faoliyatni moliyalashtirishning barcha manbalarini sarmoya kiritish shartlari bo'yicha uchta guruhga tasniflash mumkin: maqsadli qaytarilmaydigan, qarz munosabatlariga asoslangan va ulushli investitsion ta'minlashning moliyaviy manbalari. Moliyalashtirish manbalari va usullarining eng optimal majmuasini aniqlash nafaqat innovatsiyalarni yaratish va qo'llash jarayonini uzluksizligini ta'minlaydi, balki tadbirkorlik sohasiga innovatsion ishlanmalarni muntazam joriy etish muammosini hal qiladi. Bu sohada investitsiyalarning yetishmasligi innovatsion g'oyalarning amalga oshirilmay qolib ketishiga sabab bo'ladi.

O'zbekistonda 2020-2024-yillar davomida YaIM hajmi 2,4 barobarga o'sgan bir sharoitda davlat tomonidan innovatsiya faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash xarajatlari 17,6 barobarga oshgan. Bunday holat, innovatsiya faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash xarajatlarining o'sish sur'ati YaIM hajmining o'sish sur'atidan yuqori ekanligini ko'rsatadi va bu fan hamda innovatsiyalarni rivojlantirish, turli sohalarga innovatsion texnologiyalarni, ilmiy-texnik ishlanmalarni joriy qilish nuqtai nazaridan ijobiy holatdir. Bir vaqtning o'zida bunday dinamika mamlakatning zamonaviy iqtisodiyot sari yo'nalgan harakatlarining muhim belgisidir. Ammo, tahlil qilingan davr oralig'ida innovatsiya faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash xarajatlari YaIM hajmining 0,5 foiziga ham yetmagan va bu ko'rsatkich ayrim

rivojlanayotgan va rivojlangan davlatlarga nisbatan sezilarli darajada pastdir.

O'zbekistonda innovatsion faoliyatni moliyalashtirishda markazlashtirilmagan investitsiyalarni jalb etuvchi yangi mexanizmlarni joriy etish zarur. Milliy iqtisodiyotning xususiyatlarini inobatga olib,

jahon amaliyotida keng tarqalgan venchur fondlarni investision va pay fondlari shaklida tashkil etish, keyinchalik (innovatsion loyiha amalga oshirilgandan so'ng) ishtirokchilarning ulushini strategik investorlarga sotish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Глобальные лидеры в области инноваций в 2023 году. [wipo-pub-2000-2023-exec-ru-global-innovation-index-2023.pdf](#); [Volume9_REC-2023.pdf](#) (isec.am).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi PF-165-son "2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati - I.pdf.
4. *New business models in emerging markets*, M.J.Eyring, M.W.Johnson, H.Nair, *Harvard Business Review*, Jenuary-February, 2011. – P. 89-95.
5. Porter M.E. *Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance*. – New York: Free Press, 1985. – 584 p.
6. Drucker P.F. *Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles*. – New York: HARPER ROW, PUBLISHERS, 1985. – 296 p. [Innovation_and_entrepreneurship_Peter_F.pdf](#).
7. Malikov T.S., Olimjonov O.O. *Moliya: Darslik*. – T.: "Iqtisod-Moliya", 2019. 209-b.
8. Abdulkarimov X. *Innovatsion iqtisodiyot*. /darslik– Toshkent: Iqtisodiyot, 2020-yil., Jumayev I. "Moliyalashtirishning zamonaviy mexanizmlari" //maqola – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021-yil., Raximov B. "Investitsion strategiyalar va innovatsiya", darslik – Toshkent: Sharq, 2019-yil.
9. Madaminov I. *Korxonalaridagi innovatsion-investision faollikni moliyalashtirish jarayonlarini ekonometrik modellashtirish // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. №5, sentyabr-oktyabr, 2021. 11-b.*
10. Bahridinov N. *Korxonalaridagi innovatsion faoliyatini moliyalashtirish masalalari*. // 25-06-2018. <https://finance.uz/index.php/uz/fuzmenu-technology-uz/2868-korkhona-innovatsion-faoliyatini-moliyalashtirishmasalalari>
11. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan: 20.FAN VA Innovatsiya (3).pdf; 1. YaLPI ICHKI MAHSULOT.pdf.
12. https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2023/article_0011.html
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi "O'zbekiston Respublikasining fan-texnika salohiyati va innovatsiyalarni rivojlantirishning asosiy ko'rsatkichlari" 2020-2023- yillardagi statistik byulletenlari ma'lumotlari asosida hisoblangan.